

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 12
DECEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-12>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

G'ULOMOV Paxlavon Farrux o'g'li
Toshkent shahridagi Prezident maktabining
o'quvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401708>

FINLANDIYA TARIXI VA TA'LIMDAGI ISTIQBOLLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada Fillandiya tarixiga oid ma'lumotlar va ta'lim tizimidagi islohotlar yoritilgan bo'lib, oliy va umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi o'quvchilarning bilim, qobiliyat va ko'nikmalarini taqqoslash imkoniyati, ilmiy jihatdan asoslangan ilg'or tajribalar va Finlyandiya ta'limi "o'rta" bosqichining 7 tamoyili tahlil qilingan. Shuningdek, Finlandiya ta'lim tizimidagi PISA=Programme for International Student Assessment, yoki Xalqaro talabalar ta'lim yutuqlari tadqiqotlarining afzalliklari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Fillandiya tarixi, Mustaqillik, ta'lim tizimi, fin maktabi, amaliyot, individuallik, ishonch, PISA, tenglik tamoyili, bolalar huquqlari, mustaqil muvaffaqiyatli hayotga o'rgatish.

FINNISH HISTORY AND EDUCATION PROSPECTS

ANNOTATION

The article covers information on the history of the Netherlands and reforms in the educational system, analyzes the possibility of comparing the knowledge, abilities and skills of students in higher and general secondary educational institutions, scientifically based advanced experiments and the 7 Principles of the "middle" stage of Finnish education. Also shown are the benefits of PISA=Programme for International Student Assessment, or International Student Educational Achievement studies, in the Finnish education system.

Keywords: history of Iceland, independence, education system, Finnish school, practice, individuality, trust, PISA, the principle of equality, children's rights, teaching an independent successful life.

ИСТОРИЯ ФИНЛЯНДИИ И ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается информация по истории Финляндии и реформе системы образования, а также анализируется возможность сравнения знаний, способностей и навыков учащихся высших и средних общеобразовательных учреждений, научно обоснованный передовой опыт и 7 принципов “средней” ступени финского образования. Также показаны преимущества исследования PISA=Programme for International Student assessment или образовательных достижений иностранных студентов в финской системе образования.

Ключевые слова: история Финляндии, независимость, система образования, финская школа, практика, индивидуальность, доверие, Пиза, принцип равенства, права детей, обучение самостоятельной успешной жизни.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev e'tirof etganlaridek, mamlakatimizni innovatsion rivojlantirish strategiyasi va mexanizmlari, eng avvalo, shu davlatda yaratilgan intellektual va ilmiy-texnikaviy salohiyatdan qanchalik samarali foydalanish bilan chambarchas bog'liq.

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda 300 dan ortiq ilmiy tadqiqot muassasalari, oliy o'quv yurtlari, tajriba-konstruktorlik tashkilotlari, ilmiy-ishlab chiqarish korxonalari, kichik innovatsion markazlar va boshqa ilmiy-texnikaviy tuzilmalar faoliyat yuritmoqda [1].

Finlandiya 1917 yilda mustaqillikka erishgan bo'lsa ham uning tarixi olis o'tmishga borib taqaladi. Uning hududida dastlab saam qabilalari miloddan avvalgi 3-2 ming yilliklarda yashagan. Fin elatining shakllanishi miloddan avvalgi 1 ming yillikda Boltiq bo'ylaridan kirib kelgan fin qabilalari nomi bilan bog'liq. Fin xalqi bir necha asrlardan buyon matonat timsolini ko'rsatib bera oldi. XII asrdan boshlab Finlandiya yerlariga shved istilochilari kirib kela boshlaydi va XIX asr boshlarida uni to'liq bosib oladi. Keyinchalik Rus podsholigi tarkibida bo'lsa ham Buyuk Finlandiya knyazligi tuzilgan. 1917-yil 6 (19) dekabrda Finlandiyada mustaqillik haqida deklaratsiya qabul qilingan.

Fin maktabidagi darslar asosan fin yoki shved tillarida olib boriladi. Davlat maktablari bilan bir qatorda xususiy maktablar ham faoliyat olib boradi. Majburiy ta'lim - 9 yillik bo'lib, uning negizida 3 yillik katta o'rta maktab tashkil etilgan. Davlat, munitsipal va xususiy hunar bilim yurtlari va maktablarida quyi hunar texnika ta'limi, texnika, pedagogika va tijorat institutlarida o'rta maxsus ta'lim beriladi.

Finlandiyaning o'rnak olishga arziydigan ko'p jihatlari bor. Fikrimizcha fin ta'lim tizimi va innovatsiyasi muhim o'rin tutadi. Shu o'rinda Finlyandiya Respublikasi Prezidenti Sauli Niinistyoning “Mening sevimli innovatsiyam, fuqarolar tengligini ta'minlash bo'yicha imkoniyatlar yaratishga daxldordir. Bepul ta'lim va talabalarni kreditlash tizimi, ijtimoiy yoki iqtisodiy holatidan qat'iy nazar, barcha uchun ta'lim olishga imkon berdi” [2] degan so'zlari fikrimizni isbotlaydi.

Finlandiyada 22 ta oliy ta'lim muassasasi, shu jumladan, 11 universitet mavjud. Yuqori nufuzga ega oliy ta'lim muassasalari qatoriga Helsinki universiteti (1640), Tamperedagi universitet, Turkudagi Shved universiteti (Abo Akademiya), Tampere, Xelsinki va Lappenranta shaharlaridagi texnika universitetlari kiradi. Oliy tijorat maktablari ham bor. Bundan tashqari, bir qancha maxsus oliy o'quv yurtlari: Ya. Sibelius nomidagi musiqa akademiyasi, 4 ta chet tillar instituti va boshqa bor. Finlandiyada jami 400 ilmiy tadqiqot muassasasi va jamiyat bo'lib, shundan 40 tasi, jumladan, texnika tadqiqotlari markazi (1942), qishloq xo'jaligi ilmiy tadqiqot markazi (1898), sellyuloza qog'oz sanoati markaziy laboratoriya, o'rmon genetikasi (1968) va o'rmon muhofazasi (1972) ilmiy tadqiqot institutlari davlatga qarashli. Oliy ta'lim muassasalari huzurida 50 dan ortiq ilmiy tadqiqot institutlari va laboratoriyalar faoliyat yuritadi.

Oxirgi yillarda mamlakatlar orasida musobaqaning yangi turi paydo bo'ldi: o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash. Xususan, Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti (OECD) ushbu masalada qiziqish bildirdi, hamda o'qish va imlo, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha o'quvchilarning bilim, qobiliyat va ko'nikmalarini taqqoslashni tashkillashtirdi. Ushbu tadqiqot PISA (PISA= Programme for International Student Assessment, yoki Xalqaro talabalar ta'lim yutuqlari tadqiqotlari) nomini oldi. Baholash dasturiga 30 dan ortiq mamlakatlarning 15 yoshli o'quvchilarining ta'lim bo'yicha yutuqlari karitiladi.

Fin o'quvchilari barcha PISA tadqiqotlarida yaxshi natijalar ko'rsatdilar. Fin o'quvchilarining ayniqsa o'qish va imlodagi qobiliyatlari xalqaro miqyosdagi e'tiborga sazovor bo'ldi. Xorijiy olim va o'qituvchilar mahalliy maktablar va maktab ta'limi tizimi bilan tanishish uchun Finlyandiya muntazam ravishda kelib turadilar. Bundan tashqari, fin mutaxassislari ham Finlyandiyaning ta'lim siyosati bo'yicha ma'ruzalar o'qish uchun turli mamlakatlardan takliflar oladilar. Barcha xorijiy mutaxassislarning bitta umumiy savoli bor edi: fin bolalarining o'qish va imlodagi bunday yuqori ko'nikmalari nimaga asoslangandir?

Bunchalik sodda tuyulgan savolga sodda javob berishning iloji yo'qdir. O'zlashtirishning yaxshi ko'rsatkichlari bir qator omillarning faoliyati natijasidir: ta'lim tizimining tuzilishi (sinf 9 yil davomida birgalikda va bir xil tarkibda o'qiydi), qaror qabul qilishning taqsimlangan vakolatlari va maktablarning ta'lim-tarbiya berishdagi muxtorligi, ta'lim jarayoni o'quvchiga yo'naltirilgan, o'qishdagi qiyinchiliklarga ega bo'lgan o'quvchilar uchun yaxshi ishlab chiqilgan maxsus ta'lim tizimi, o'quvchilarga har tomonlama ko'maklashish tizimi (ta'lim masalalari bo'yicha maslahatlar berish, maktab psixologlari va ijtimoiy xodimlar, maktablardagi sog'liqni saqlash), malakali va o'z ishiga sodiq o'qituvchilar tarkibi, bepul ta'lim.

O'qishdagi yutuqlarni faqatgina maktabga aloqador hollar bilan izohlab bo'lmaydi, chunki maktabni o'rab turgan atrofmuhitni ham e'tiborga olish kerak. Fin o'quvchilari orasidagi o'qish va imloning yuqori darajasiga ta'sir qiluvchi eng muhim omillar sifatida ikkitasini eslab o'tish joiz: o'qishni rag'batlantirish madaniyati va azalgi o'qish odati [3].

Prezidentimiz topshiriqlari asosida 2023 yildan boshlab Finlyandiya o'quv standartlari yurtimiz umumta'lim maktablarining 1-4 sinflariga joriy etilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlardan 1 tadan, jami 14 maktabning 1-4 sinflarida Finlyandiya ta'lim tizimini tajriba-sinov tariqasida joriy etish bo'yicha dastlabki jarayonlar boshlandi [4].

Nufuzli Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan uch yilda bir o'tkaziluvchi xalqaro tadqiqotlarga ko'ra, finlyandiyalik maktab o'quvchilari dunyodagi eng yuqori bilimlar darajasini namoyish etishadi. Ular shuningdek dunyodagi eng ko'p kitob o'quvchi bolalar hamdir.

Bundan tashqari, finlyandiyalik maktab o'quvchilari tabiiy fanlar bo'yicha - dunyoda ikkinchi, matematika bo'yicha esa beshinchi o'rinni egallashadi. Biroq pedagogik jamiyatni quvontiradigani birgina bu natijalar emas. Shunisi ajablanarliki, dunyo miqyosida yuqori ko'rsatkichlarni qayd etishlariga qaramay, finlyandiyalik maktab o'quvchilari darslarga u qadar ko'p vaqt ajratishmaydi.

Finlyandiya o'rtacha majburiy umumta'lim tizimi ikki bosqichli maktabni o'z ichiga oladi:

- quyi (alakoulu), 1-6 sinf;
- yuqori (yläkoulu), 7-9 sinf.

Qo'shimcha 10-sinfda o'quvchilar o'z baholarini yaxshilashlari mumkin. So'ngra bolalar yo professional kollejga yo'l olishadi, yoki litsey (lukio)da o'qishni davom ettirishadi.

Finlyandiya ta'limi "o'rta" bosqichining 7 tamoyili:

1. Tenglik
- Maktablar

Mamlakatda na elita va na "bo'shroq" maktablar bor. Finlyandiya'dagi eng yirik maktabda 960 nafar o'quvchi ta'lim oladi. Eng kichigida esa - 11 nafar. Barcha maktablar mutlaqo bir xil jihozlangan, birdek imkoniyatlarga ega va bir xil moliyalashtirilgan.

Deyarli barcha maktablar - davlat maktablari bo'lib, o'nlab xususiy maktablar bor. Ularning ota-onalar qisman to'lov kiritishlaridan tashqari yana bir farqi - o'quvchilarga bo'lgan talabning yuqoriligida. Qoidaga ko'ra, bu o'ziga xos "pedagogik" laboratoriyalar: Montessori, Fren, Mortan Valdorf maktablari. Ingliz, nemis va fransuz tillarida ta'lim beriluvchi o'quv muassasalari ham xususiy hisoblanadi.

Finlyandiyada tenglik tamoyiliga rioya qilgan holda shved tilidagi parallel ta'lim tizimi mavjud - bog'chalardan tortib to universitetlargacha. Saam xalqining manfaatlari ham unutilmagan, mamlakat shimolida ona tilida ta'lim olish mumkin.

Yaqin vaqtlargacha finlarga maktab tanlash taqiqlangan edi, bolalar shunchaki eng yaqin oradagi maktabga chiqishardi. Taqiq bekor qilindi, lekin ota-onalarning aksariyati baribir bolalarni yaqin oradagi ta'lim muassasasiga berishni ma'qul ko'rishmoqda, zero Finlyandiyada barcha maktablar birdek yaxshi.

– Barcha fanlar

Bir fanning boshqalaridan chuqurroq o'rgatilishi maqsadga muvofiq emas. U yerda, masalan, matematika san'atdan muhimroq hisoblanmaydi. Aksincha, qobiliyatli bolalar uchun alohida sinflar tashkil qilinishiga yagona sabab ularning tasviriy san'at, musiqa va sportga moyilligi bo'lishi mumkin.

– Ota-onalar

O'qituvchi o'quvchisining ota-onasi kim bo'lib ishlashini oxirgi navbatda, zarurart tug'ilgandagina biladi. O'qituvchilarga ota-onalarning ish joyiga doir savollar berish taqiqlangan.

– O'quvchilar

Finlar o'quvchilarni xususiyatlari yoki tanlovlariga qarab tasniflashmaydi.

Shuningdek, "yaxshi" va "yomon" o'quvchilar ham yo'q. O'quvchilarni bir-biriga taqqoslash taqiqlangan. Daho bolalar ham, aqliy salohiyati bo'shroq bolalar ham "o'ziga xos" hisoblanib, barcha bilan birga o'qishadi. Umuman olganda, jamoada nogironligi bo'lgan bolalar ham ta'lim oladi. Oddiy maktabda ko'rish va eshitish organlari kasalliklari bo'lgan o'quvchilar uchun sinf tashkil qilingan bo'lishi mumkin. Finlar alohida munosabatga talabgor insonlarni jamiyatga maksimal darajada integratsiya qilishga harakat qilishadi. Bilimi kuchli va bo'sh o'quvchilar orasidagi farq - juda kichik.

– O'qituvchilar

O'qituvchilar ham bolalarga bor mehrini beradi, "sevimplilar" ajratilmaydi. Qoidadan har qanday chetga chiqish bunday o'qituvchi bilan shartnoma buzilishiga olib keladi. Fin o'qituvchilari faqat ta'lim beruvchi vazifasini bajarishlari kerak. Jamoada barcha o'qituvchilar - fiziklar ham, adabiyotchilar ham, mehnat o'qituvchilari ham birdek teng.

– Katta yoshli kishilar (o'qituvchilar, ota-onalar) va bolalar huquqlari tengligi

Finlar bu tamoyilni "o'quvchiga hurmat" deb atashadi. Bolalarga 1-sinf dan ularning huquqlari tushuntiriladi, ijtimoiy xizmatchiga katta yoshlilar ustidan shikoyat qilish ham shular jumlasidandir.

Bu finlyandiyalik ota-onalarni ularning farzandi - mustaqil shaxs ekanini, ularga so'z bilan ham, "qamchi" bilan ham ozor yetkazib bo'lmasligini tushunishga rag'batlantiradi. Finlyandiya mehnat qonunchiligiga ko'ra, pedagog o'z kasbidan kelib chiqib o'quvchini taxqirlashga haqqi yo'q. Barcha o'qituvchilar faqat 1 yilga shartnoma imzolashadi, bu muddatni uzaytirish ham, to'xtatish ham mumkin. O'qituvchilarga juda yaxshi maosh to'lanadi: fan o'qituvchisi - 5000 yevrogacha, yordamchi - 2500 yevrogacha.

2. Bepul

O'qishning o'zidan tashqari quyidagilar bepul:

– tushlik;

– ekskursiyalar, muzeylar va sinfdan tashqari har qanday faoliyat;

– bolani uyidan olib ketuvchi va qaytaruvchi transport, agar eng yaqin maktab 2 kilometrdan uzoqda bo'lsa;

– o'quv darsliklari, barcha o'quv qurollari, kalkulyatorlar va hatto planshet-noutbuklar.

Har qanday maqsadlar uchun ota-onalardan pul yig'ish taqiqlanadi.

3. Individuallik

Har bir bola uchun individual ta'lim va rivojlanish rejasi tuziladi. Individuallik o'quvchilar tomonidan foydalanilayotgan darsliklar mazmuni, mashg'ulotlar, sinf va uy ishlari soni hamda ularga ajratilayotgan vaqt, shuningdek ta'lim materialiga ham tegishli.

Bir sinfning o'zida darsda bolalar turli murakkablikdagi mashqlarni bajarishadi. Baholash tizimi ham personal darajaga muvofiq. Agar "odatiy" mashq a'lo bahoga bajarilsa, ertasiga yuqoriroq darajali mashq beriladi, mobodo uddasidan chiqa olmasa, hechqisi yo'q, yana oddiy mashq beriladi.

Finlyandiya maktablarida oddiy ta'lim bilan bir qatorda ta'lim jarayonining ikki noyob turi mavjud:

"Bo'shroq" o'quvchilar ta'limini qo'llab-quvvatlovchi - bu boshqa mamlakatlarda repetitorlar bajaradigan ish. Finlyandiyada repetitorlik keng tarqalgan ta'lim usuli hisoblanmaydi, maktab o'quvchilari dars vaqtida yoki undan keyin kerakli o'quvchilarga qo'shimcha yordam ko'rsatishadi.

Korreksion ta'lim - materialni o'zlashtirishdagi umumiy barqaror muammolar bilan bog'liq. Masalan, bu ta'lim olib boriluvchi fin tilini tushunmaslik yoki eslab qolish yo matematik qobiliyatining yaxshi emasligi, yoxud ba'zi bolalarning asotsial xatti-harakatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Korreksion ta'lim kichik guruhlarda yoki individual tarzda o'tkaziladi.

4. Amaliyot

"Yo hayotga tayyorlaymiz, yoki - imtihonlarga. Biz birinchisini tanlaymiz", - deydi finlar. Shuning uchun Finlyandiyadagi maktablarda imtihonlar yo'q. Nazorat ishlari va oraliq test sinovlari - o'qituvchining qaroriga qarab belgilanadi. Umumta'lim maktabini tugallashda faqat birgina majburiy standart test o'tkaziladi. Shunisi diqqatga sazovorki, o'qituvchilar uning natijalari uchun alohida qayg'urishmaydi, test natijalari uchun birovning oldida javob ham berishmaydi, bolalar ham unga maxsus tayyorgarlik ko'rishmaydi: boriga baraka.

Finlyandiya maktablarida hayotda kerak bo'ladigan bilimlar beriladi. Masalan, biror bir qurilmaning tuzilishi ularga kerak bo'lmaydi, uni o'rganishmaydi ham. U yerdagi bolalar bolalikdan portfolio, shartnoma, bank kartasi nima ekanini yaxshi bilishadi. Merosdan soliq fozini yoki kelgusidagi daromadlarini hisoblay olishadi, internetda tashrif-saytini yarata olishadi va h.k.

5. Ishonch

Birinchidan, maktab xodimlari va o'qituvchilar uchun turli tekshiruvlar yo'q, o'quvchilarga ta'lim berishga doir turli uslublarni o'rgatuvchilar ham yo'q. Mamlakatda ta'lim dasturi yagona, faqat umumiy tavsiyalar bor, xolos. Har bir pedagog o'zi to'g'ri deb bilgan uslubni qo'llaydi.

Ikkinchidan, bolalarga bo'lgan ishonch: darslarda o'quvchi o'zini qiziqtirgan ish bilan shug'ullanishi mumkin. Masalan, adabiyot darsida o'quv filmi namoyish etilayotgan bo'lsa-yu o'quvchiga buning qizig'i bo'lmasa, u kitob o'qib o'tirishi mumkin. O'quvchi o'zi uchun nima foydali ekanini o'zi tanlaydi.

6. Istak-xohish

O'qishni istagan odam o'qiydi. Pedagoglar o'quvchining e'tiborini qaratishga harakat qilishadi, lekin uning o'rgatilayotgan fanga qiziqishi yoki qobiliyati bo'lmasa, darrov "ikki" baho bilan "siylashmaydi", bolani kelgusida uncha murakkab bo'lmagan, amaliy jihatdan foydali bo'lgan kasbga yo'naltirishadi. Hamma ham samolyot ixtiro qilishi shart emas, avtobuslarni ham kimdir boshqarishi kerak-ku, axir!

Bunga ham o'rta maktabda chora ko'riladi - muayyan o'smir litseyda bilimlarini davom ettirishi kerakmi yoki olgan bilimlari yetarli, professional kasb-hunar maktabiga borish kerakdir, ehtimol. Ta'kidlash joizki, bu ikki yo'l ham mamlakatda birdek qadrlanadi.

Har bir bolaning u yoki bu faoliyatga moyilligini aniqlash "kelajak o'qituvchisi" tomonidan test va suhbatlar yo'li orqali amalga oshiriladi.

Umuman olganda, Finlyandiya maktabida ta'lim jarayoni yumshoq, biroq bu maktabni jiddiy qabul qilmasa ham bo'ladi, degani emas.

Maktab rejimiga rioya qilish majburiy. Barcha oʻtkazib yuborilgan darslarda qayta oʻtirishga toʻgʻri keladi. Masalan, oʻqituvchi 6-sinf oʻquvchisi uchun oʻz jadvalidan "boʻsh soat"ni belgilaydi yoki 2-sinfning darsiga kirib oʻtiradi. Dars qiladimi, zerikib oʻtiradimi, oʻziga havola. Kichik yoshlilarga xalaqit bersa, bu hisobga oʻtmaydi, yana boshqa soatda qayta oʻtirishga toʻgʻri keladi.

Oʻqituvchi bergan vazifani bajarmagan, darsda ishlamagan bolaning ota-onasi maktabga chaqirtirilmaydi, tanbeh ham berilmaydi, aqliy qoloqlikda ayblanmaydi ham. Agar ota-ona ham farzandining bunday xatti-harakatlariga befarq qarasa, bola shunchaki keyingi sinfga oʻtmaydi.

Finlyandiyada bir sinfdan ikkinchi yilga qolish uyat hisoblanmaydi, ayniqsa 9-sinfdan keyin. Katta hayotga jiddiy tayyorgarlik koʻrish lozim, shuning uchun fin maktablarida qoʻshimcha (majburiy emas) 10-sinf bor.

7. Mustaqillik

Finlyandiyada maktab bolani eng asosiysi - mustaqil muvaffaqiyatli hayotga oʻrgatishi kerak deya hisoblanadi. Shu bois u yerda fikr yuritish va oʻz xohishiga koʻra bilim olishga oʻrgatiladi. Oʻqituvchi yangi mavzularni soʻzlab oʻtirmaydi - barchasi kitobda bor. Yod olingan formulalar emas, maʼlumotnomadan, matndan, internetdan, kalkulyatordan foydalanish - joriy muammolar yechimini topish uchun kerakli resurslarni jalb qilishni bilish muhim.

Shuningdek, maktabdagi pedagoglar oʻquvchilar oʻrtasidagi mojarolarga ham aralashishmaydi, ularga hayotiy vaziyatlarga mustaqil tayyorlanish va oʻzlari uchun javob berish masʼuliyatini rivojlantirish imkoni beriladi.

Finlyandiya maktablari bir xil boʻlsa-da, ulardagi oʻquv jarayonlari turlicha tashkil qilingan [3].

Finlandiya tarixi va taʼlim tizimini oʻrganish bizni taraqqiyot sari yetaklaydi. Zero, jahondagi ilgʻor tajribalarni oʻrganish oʻz samarasini berishiga ishinamiz.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. – Б.237.
2. Илкка Тайпале. Финляндиянинг 100 та ижтимоий инновацияси./ Финляндия қандай қилиб Финляндия бўлди: сиёсий, ижтимоий ва маиший инновациялар. – Т.: “Sharq”, 2019. – 336 бет.
3. Финляндия таълим тизимини жорий этиш бошланди // https://uza.uz/uz/posts/finlyandiya-talim-tizimini-zhoriy-etish-boshlandi_451408
4. O‘quvchi va o‘qituvchi orzusi: Finlyandiya ta’lim tizimi // <https://kun.uz/72076367>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz